

SILEX Konténeres csigásprés

iszapvíztelenítő berendezés

Iszapvíztelenítés nagy hatékonysággal

Üzembiztos működés akár napi 24 órában

Alacsony üzemeltetési költségek

Iszapvíztelenítés gyors telepítés és egyszerű üzemeltetés mellett

Konténeres iszapvíztelenítő gépcsoportunk ideális megoldást nyújt átmeneti víztelenítési feladatok ellátására kommunális vagy ipari szennyvíztisztító telepeken.

A kompakt elrendezésű, konténerbe telepített berendezések az iszapfeladástól, a polimer adagolástól a víztelenített iszap tároló konténerbe juttatásáig automata működés mellett látják el a víztelenítési feladatot.

A berendezés által elérhető szárazanyag-tartalom 18-25% tartományban várható, mely jelentősen függ a feladott iszap minőségétől, alkalmazott vegyszer típusától, dózísától és gépbeállításoktól.

Előnyök:

- elérhető szárazanyag-tartalom: 18 – 25 % DS
- alacsony üzemeltetési költségek
- kompakt kialakítás és kis helyigény
- szállítócsiga egyszerű csatlakoztatása
- az üzemeltetése kevés kezelői figyelmet igényel (<20 perc/nap)
- folyamatos víztelenítés akár napi 24 órában

Megoldás változó iszapjellemzők esetén is

A víztelenítési teljesítmény nagyban függ a feladott iszap minőségétől. Sok esetben azonban a víztelenítésre feladott iszap minősége, szárazanyag-tartalma a működési ciklus közben is változik így folyamatos kezelői beavatkozás nélkül romlik a víztelenítés hatásfoka.

Erre kínál megoldást a vezérlőrendszerünk működésoptimalizáló algoritmus, amely az adagolt pelyhesítőszert mennyiségét a feladott iszap minőségének függvényében változtatja, így biztosítva a folyamatos hatékony működést. Az iszap minőségét a csőhálózatba épített valós idejű szárazanyag-tartalom mérő figyeli.

Előnyök:

- folyamatosan optimális teljesítmény
- változó iszapminőséghez igazított paraméterek
- minimálisra csökkenthető kezelői figyelem
- megbízható működés
- vegyszermegtakarítás
- maximális szárazanyag tartalom

Berendezés típusa, alapadatai

Típus:	Silex iszapvíztelenítő berendezés, konténeres gépcsoport
Maximális kapacitás:	1,8 - 7 m ³ /h (iszapminőségtől függően)
Maximális kapacitás (szárazanyag)	30 - 180 kg/h szárazanyag (iszapminőségtől függően)
A gép kapacitása az iszap paramétereinek ismeretében pontosítható.	
Konténer méretei:	6100x2500x2900 mm
Konténeres gépcsoport tömege:	6000 kg

Csatlakozási pontok

Víztelenítendő sűrített iszap

- csőcsatlakozása: NA80 karimás csatlakozás a konténer oldalfalán
- szükséges nyomása/ráfolyás: -0,25 - 0,5 bar között a konténer csatlakozásnál

Csurgalékvíz csatlakozás: NA80 karimás csatlakozás a konténer oldalfalán

Tisztavíz csatlakozás: G3/4" külső menetes csatlakozás a konténer oldalfalán

Villamos csatlakozás: 5 pólusú 3 fázisú csatlakozó aljzaton a konténer oldalfalán

Az igényelt áramerősség: 3x63A

Víztelenített iszap kihordó csigával kerül kijuttatásra a konténer melletti tároló konténerbe.

Vegyszer: a víztelenítő konténer polielektrolit bekeverő és adagoló vegyszerállomással felszerelt, mely folyékony vagy por halmazállapotú pelyhesítőszert használatára alkalmas.

A gépcsoport részei:

Víztelenítő gép

Víztelenített iszap kihordócsiga

Iszapfeladó szivattyú

Polimerfeladó szivattyú

Polimer oldó

Polimer injektálók

Áramlásmérő (iszapfeladás)

Áramlásmérő (polimer)

Szárazanyagtartalom mérő

Kompresszor

Fűtőtest

Szállítás és telepítés

A konténer szállítása speciális konténerszállító járművel lehetséges, mozgatása pedig kizárólag daruval történő négy pontos emeléssel lehetséges.

Üzemeltetéshez a konténert vízszintes pozícióba kell állítani beton felületre vagy a konténer sarkai alá rakott beton tömbökre.

Csigásprés részei

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Csigatengely hajtása | 9 | Csigacsapágy zsírzó |
| 2 | Mosóvíz-csatlakozás a mágnesszelepre | 10 | Izapkidobó ellenőrző fedele |
| 3 | Izapbevezetés | 11 | Csigatengely |
| 4 | Csurgalékvíz elvezetés | 12 | Szűrődob |
| 5 | Mosófúvókák | 13 | Szűrőzóna ellenőrző fedele |
| 6 | Préskúp | 14 | Izapbevezető kamra nyomáskapcsolója |
| 7 | Izapkidobó kamra | 15 | Reteselő kilincs a szűrődobon |
| 8 | Pneumatikus henger sűrítettlevegő-csatlakozókkal | | |

Az iszapvíztelenítő konténer és csatlakozási pontok méretei

A konténer befoglaló méretei és a víztelenített iszap kihordócsiga garat pozíciója

A csatlakozó pontok elhelyezkedése

Képek a berendezésről

Mozgatható szállítócsiga, szállításkor a gép alá csúsztatható, a konténer zárható.

Silex iszapvíztelenítő berendezés és kapcsolódó gépek: iszapfeladó szivattyú, polimer oldó és utánhígító panel, polimerfeladó szivattyú

Polimer oldó berendezés folyékony vegyszer használatához. Kézmosási és vízvételi lehetőség a konténerben.

Polimer injektáló berendezések: IME polimer oltó- és bekeverő berendezés, vagy IPM polimer oltó- és bekeverő berendezés is használható.